

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

УДК: 618.12-089.87.168.1:617.65/71

МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У КРЫС.

Кадилова Л.В.¹, Тешаев Ш. Ж.²

Бухарский государственный медицинский институт.

Бухара, Узбекистан

<https://orcid.org/0009-0009-0011-9363>, kadirova.laylo@bsmi.uz
laylo102@mail.ru

Резюме: Целью данной работы явился анализ отечественных и международных литературных источников относительно проблемы моделирования черепно-мозговой травмы на лабораторных животных. Приведены виды моделей используемых для воспроизведения черепно-мозговой травмы на лабораторных животных, а также приведены этапы воспроизведения эксперимента. В статье описана новая экспериментальная модель – устройства для имитации дорожно-транспортного происшествия с воспроизведением черепно-мозговой травмы у белых беспородных крыс, которое запатентовано и изобретено группой исследователей на базе Бухарского государственного медицинского института.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, экспериментальная модель, модель для свободно падающего груза, жидкостно-перкуSSIONная модель, модель для контролируемого коркового повреждения, устройство.

КАЛАМУШЛАРДА БОШ МИЯ ЖАРОХАТЛАРИНИ ТАЖРИБАДА ЧАҚИРИШ УСУЛЛАРИ

Кадилова Л.В.¹, Тешаев Ш.Ж.²

Бухоро давлат тиббиёт институти

Бухоро, Ўзбекистон

<https://orcid.org/0009-0009-0011-9363>, kadirova.laylo@bsmi.uz
laylo102@mail.ru

Резюме: Ушбу ишнинг мақсади — лаборатория ҳайвонлари устидан олиб борилаётган маҳаллий ва халқаро адабиётлар асосида бош миЯ жароҳати моделларини яратиш муаммосини таҳлил қилишдан иборат. Лаборатория ҳайвонларида бош миЯ жароҳатларини қайта яратиш учун қўлланиладиган турли моделлар, шунингдек, экспериментни қайта яратиш босқичлари келтирилган. Мақолада янги экспериментал усул — лаборатория каламушларида (оқ , зотсиз каламушларда) йўл-транспорт ҳодисасини симуляция қилиш орқали бош миЯ жароҳатини яратиш ускунаси баён этилган бўлиб, ушбу ихтиро Бухоро давлат тиббиёт институти базасида тадқиқотчилар гуруҳи томонидан яратилган ва патентланган.

Калит сўзлар: бош мия жароҳати, экспериментал модель, эркин тушувчи юк модели, суюклик-перкуSSION модель, бош мия қаватининг назоратли шикастланиш модели, ускуна.

METHODS FOR INDUCING TRAUMATIC BRAIN INJURIES IN RATS IN EXPERIMENTAL SETTINGS

Kadirova L.V.¹, Teshayev Sh.J.²

Bukhara State Medical Institute

Bukhara, Uzbekistan.

<https://orcid.org/0009-0009-0011-9363>, kadirova.laylo@bsmi.uz
laylo102@mail.ru

Resume: the aim of this study is to analyze the challenges of modeling traumatic brain injury (TBI) in laboratory animals based on national and international literature sources. The article presents various models used for reproducing TBI in laboratory animals, as well as the stages of conducting the experimental procedures. A new experimental model is described in the article — a device designed to simulate a road traffic accident and induce traumatic brain injury in white, laboratory rats. This invention was developed and patented by a team of researchers at the Bukhara State Medical Institute.

Keywords: traumatic brain injury, experimental model, free-fall weight model, fluid-percussion model, controlled cortical impact model, device

Введение: Черепно-мозговая травма считается одной из актуальных причин в современном мире по частоте заболеваемости, смертности и инвалидности среди лиц молодого возраста [1,17]. Черепно-мозговая травма считается весомой важной медицинской и социальной проблемой [5] и является одной из важных проблем современной медицины, как у нас в стране, так и в зарубежных странах [2,4]. Ежегодно в Соединенных Штатах регистрируется около 1 600 000–3 800 000 сотрясений мозга, легких форм черепно-мозговой травмы [15, 16]. Травмы головного мозга являются по сути бытовыми, спортивными, профессиональными, автодорожными и им подвержены миллионы человек ежегодно во всем мире [3]. Большинство пациентов с черепно-мозговой травмой выздоравливают в течение 10–14 дней, но по данным результатов исследования проведенных Transforming Research and Clinical Knowledge in TBI (TRACK-TBI), 13,5% участников с черепно – мозговой травмой имеют неблагоприятный когнитивный исход и стойкие постконтузионные симптомы [17]. В подавляющем большинстве случаев черепно-мозговую травму составляют сотрясения мозга, легкие формы травмы [11]. Умеренные и тяжелые формы черепно-мозговой травмы ЧМТ приводят к значительной заболеваемости и смертности, одна из трех травм заканчивается смертью [9]. Наблюдается распространение черепно-мозговых

травм на уровне пандемии, что неразрывно связано с повышенным темпом жизни, увеличением числа скоростного транспорта, индустриализацией, действием терроризма, военных конфликтов [8]. Всё это заставляет ученых - исследователей и клиницистов искать причину, выяснять механизмы, приводящие к повреждению мозга при черепно-мозговой травме, прогнозировать дальнейшие факторы течения и исхода травмы [6]. Для выяснения механизмов патогенеза патологических процессов, возникающих при черепно-мозговой травме, применяются животные экспериментальные модели [10]. Правильная постановка эксперимента, правильный подбор модели на животных способствуют пониманию патогенеза черепно-мозговой травмы [1]. Существует много различных экспериментальных моделей воспроизведения черепно-мозговой травмы, но в лабораторных условиях трудно учесть и воспроизвести травму со свойственными особенностями травмы у человека [7]. Чаще применяются и разрабатываются модели на грызунах, чем на крупных животных [10]. Крупные животные больше похожи физиологически на людей, размеру структур мозга, но в моделях черепно-мозговой травмы широко применяются грызуны из-за их небольшого размера, низкой стоимости и простоты количественной оценки [19]. Генетическая гомология грызунов с человеком составляет 80% [1].

Таблица 1. Виды животных применяемых в экспериментальных моделях при имитировании черепно-мозговой травмы (по В. Я. Бабченко, 2021)

Вид модели	Основные преимущества
Мыши	<ul style="list-style-type: none"> - мыши являются удобным объектом для молекулярно-генетических исследований. - генетическая гомология мышей с человеком составляет 80%. - наличие многих линий с различными характеристиками .
крысы	<ul style="list-style-type: none"> - крысы считаются удобным объектом для молекулярно-генетических исследований. - генетическая гомология крыс с человеком составляет 80%. - наличие многих линий с различными характеристиками ЦНС.

<p>Рыбы зэбраданио</p>	<ul style="list-style-type: none"> - отличается низкой стоимостью особей по отношению к другим подопытным животным. - преобладает высокий нейрорегенераторный потенциал после ЧМТ, что позволяет исследовать его механизмы. - генетическая гомология рыб с человеком составляет 70%. - простота отслеживания и документации течения ЧМТ в режиме реального времени. - наличие сходства с млекопитающими в организации генов, принимающих участие в функционировании иммунной системы и в формировании нейровоспаление при ЧМТ
------------------------	--

Животные модели воспроизведения черепно-мозговой травмы являются наилучшей альтернативой для изучения биомеханических, клеточных, молекулярных механизмов связанных с механизмами возникновения черепно-мозговой травмой [14]. Модели черепно-мозговой травмы способствуют изучению хронических, длительно текущих невропатологических последствий возникающих при черепно-мозговой травме нейродегенеративных последствий, таких как тауопатия и нейровоспаление [11]. Биохимические механизмы травмы в этих различных моделях животных включают в себя окислительный стресс, первичное воспаление, апоптоз клеток мозга, некроз в очаге непосредственного повреждения и в зонах сдавления, диффузное аксональное повреждение, нейродегенерацию в очаге вторичного воспаления и когнитивные дефициты. [14].

Рис .1.

Рис. 1. Пример экспериментальных моделей воспроизведения черепно-мозговой травмы. А - модель падающего груза, С - модель с поршневым электромагнитным приводом, D- модель с поршневым пневматическим приводом (по данным работы Vodnar и соавт.2019)

До начала 1980-х годов не было доступных с экономической точки зрения экспериментальных моделей для воспроизведения черепно-мозговых травм. Многие исследователи в эксперименте для воспроизведения ЧМТ использовали кошек и собак, следовательно, и модели были приспособлены под этих животных, ощущалась нехватка конкретных моделей для грызунов. В 1989 году исследовательская лаборатория General Motors выпустила поршневую экспериментальную модель, в 1994 году Мармару с коллегами разработали модель падающего груза, в 2007 году представлена более дешевая и удобная поршневая модель Impact One™. Преимуществами разнообразия моделей является то, что они дают возможность изучить различный механизм нанесения травмы [10]. При воспроизведении черепно-мозговой травмы в экспериментальных условиях различают следующие модели: ударные, инерционные и модели с непосредственной деформацией мозга [2,8]. С целью углубленного изучения механизмов патофизиологии черепно-мозговой применяются следующие модели: модель контролируемого коркового повреждения, модель применение жидкостной перкуссии, модель свободного падающего груза (в зависимости от веса груза) [4,7]. В современных исследованиях исследователей Chiu (2016), Younger (2019) и соавторов описана 4 экспериментальная лабораторная модель: модель взрывной или диффузной черепно-мозговой травмы [11,18].

Жидкостно-перкуSSIONная модель воспроизведения черепно-мозговой травмы у лабораторных грызунов, наиболее часто используемая и изученная модель, этим методом воспроизводится локальный ушиб, сотрясение головного мозга. Этапы данного метода: анестезия, разрез скальпа, трепанация, удар жидкостью по неповрежденной твердой мозговой оболочке головного мозга, распространение жидкости по эдидуральному пространству [4,7,8,13]. *Модель контролируемого коркового повреждения* имитирует открытую проникающую черепно-мозговую травму, вызывает очаговое повреждение (ушиб, гематомы, сотрясение). Этапы выполнения данного метода: анестезия, краниотомия, обнажение твердой мозговой оболочки, фиксация головы подопытного животного, удар по открытой твердой мозговой оболочке при помощи пневматического устройства под контролем параметров времени воздействия, скорости, глубины удара [4,7,8,19]. *Модель свободно падающего груза* weight drop method для воспроизведения черепно-мозговой травмы, данный метод создает имитацию открытой проникающей травмы и может вызывать как очаговые, так и диффузные повреждения головного мозга, травма наносится за счет силы тяжести падающего груза и зависит от веса груза [7]. Данная модель считается общепризнанным, легко воспроизводимым методом, наиболее

приближенным к реальным условиям, воспроизводящим получение травмы как у человека. [2,4,8,19] [Цымбалюк]. Осложнениями перенесенной черепно-мозговой травмы являются длительно текущие физические, когнитивные, а также психологические расстройства [19]. Несмотря на все проведенные работы в сфере исследования механизмов патогенеза черепно-мозговой травмы многие аспекты до сих пор остаются недостаточно изученными и требуют проектирования, разработки и использования новых экспериментальных моделей [4].

Материалы и методы исследования: На базе Бухарского медицинского института группой исследователей была разработана и запатентована экспериментальная модель «Устройство для имитации дорожно-транспортного происшествия с вызыванием черепно-мозговой травмы у подопытных белых беспородных крыс». Получен патент под номером № FAP 02271, патентообладатель - Файзиев Х.Б.

Рис.2.

Рис.2. Строение устройства для имитации дорожно-транспортного происшествия с воспроизведением черепно-мозговой травмы у белых беспородных крыс, 1 – основная колея- дорожка, 2 - транспортное средство на колесиках , 3 – неподвижная деревянная преграда ,4 – место для фиксации подопытного животного

Данная экспериментальная модель разработана для воспроизведения черепно-мозговой травмы у подопытных крыс путем имитации дорожно-транспортного

происшествия. Эта модель представляет собой транспортное колесное устройство, рис.2, На платформу - тележку(4) фиксируется подопытное животное (крыса), платформа имеет деревянный корпус, продвигается по метало - деревянной колее- дорожке (1), длина каркаса составляет 1м 30 см. Голова крысы фиксируется головным фиксатором . Размеры платформы- тележки (4): длина тележки-20 см, ширина- 13см и высота- 5см. Устанавливается выбранный градус наклона. При наклоне каркаса- колее можно отрегулировать скорость передвижения устройства. Путем математического вычисления по формуле вычислена скорость устройства в зависимости от угла наклона. При наклоне деревянного каркаса на 30° - скорость передвижения устройства равна 6 км/ч , при наклоне 45° - 9км/ч , при 60° - 15 км/ч . В зависимости от скорости движения получают различные степени черепно-мозговой травмы (лёгкая, средней тяжести и тяжёлая). При движении платформы с фиксированной крысой под определенным углом, и с определенной скоростью происходит удар области головы крысы об деревянное препятствие-преграду (3), что наиболее соответствует черепно-мозговой травме полученной человеком при дорожно-транспортном происшествии, так как происходит инерционное движение тела в сторону препятствия и осуществляется удар точно в область головы. Сложность механизмов черепно-мозговой травмы требует моделирования новых совершенных экспериментальных моделей для получения более достоверных приближенных данных. Повреждение головного мозга, черепно-мозговая травма в момент движения при ДТП возникает в результате удара головы об поверхность. Основываясь на эти данные, была модифицирована данная модель, имитирующая ДТП с горизонтальным ударом с воспроизведением черепно-мозговой травмы у белых беспородных крыс в эксперименте. Во время аварии при ДТП голова пострадавшего часто получает повреждения, черепно-мозговую травму в результате прямолинейно направленного удара головы, при ротационной ускоренной или резко замедленной скорости, что было воспроизведена на специальном устройстве имитирующей ДТП, с горизонтальным ударом. Данное изобретение относится к автомобильной технике, позволяет экспериментально смоделировать дорожно-транспортное происшествие с воспроизведением черепно-мозговой травмы у белых беспородных крыс. Новая модель может быть применена в практической медицине для изучения механизма, течения, последствий, осложнений и исходов черепно-мозговой травмы и внесет ощутимый вклад в морфологию, неотложную медицину, нейрохирургию, травматологию и судебную медицину.

Рис.3. Подготовительный момент эксперимента воспроизведению ЧМТ у белых беспородных крыс, путем имитации ДТП, фиксация подопытной крысы к тележке – платформе при помощи фиксационных ремней.

Рис.3. Момент воспроизведения ЧМТ у белых беспородных крыс, путем имитации ДТП, удар головы крысы об деревянное препятствие.

Выводы: Создание новых моделей воспроизведения черепно-мозговой травмы у грызунов, изобретение более совершенного оборудования способствует воспроизведению наиболее приближенных патофизиологических механизмов и получению достоверных результатов травмы, что улучшает результаты лечения пациентов [7,19]. Проблема по экспериментальному моделированию черепно-мозговой травмы у лабораторных животных, в частности грызунов, остается актуальной и на сегодняшний день [2,7]. Ни одна животная модель эксперимента воспроизведения черепно-мозговой травмы, не способна в полном объеме отразить весь механизм патофизиологии свойственный травме головы у человека, но помогают воспроизвести определенные детали патогенеза травмы [8,19]. Сложность патофизиологических механизмов возникающих в процессе черепно-мозговой травмы требует постоянного поиска эффективных усовершенствованных экспериментальных моделей [2]. Целью данного исследования было создание новой экспериментальной модели нанесения черепно-мозговой травмы у белых беспородных крыс.

Выполнен анализ отечественных и международных литературных источников относительно проблемы моделирования черепно-мозговой травмы на лабораторных животных. Представлены современные технологии моделей воспроизведения черепно-мозговой травмы с описанием этапов нанесения травмы. Данная полезная модель является новизной и максимально реалистично воспроизводит дорожно-транспортное происшествие и может применяться для изучения патогенетического подхода лечения детально воспроизведенной черепно-мозговой травмы, что приведет к достоверному изучению механизма черепно-мозговой травмы и способствует улучшению и усовершенствованию методов лечения и профилактики осложнений.

Использованная литература:

1. Бабченко В. Я., Белова А. С., Баширзаде А. А. Модели черепно-мозговой травмы у зебраданио (*Zebrafish, Danio rerio*) // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2021. – Т. 107, № 9. – С. 1059-1076. – DOI 10.31857/S0869813921090028. – EDN RRQVDX.
2. Воронков А. В., Калашникова С. А., Хури Е. И., Поздняков Д. И. Моделирование черепно-мозговой травмы в условиях эксперимента у крыс // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 5. – С. 75. – EDN WWVGDF.
3. Поздняков Д. И., Арустамян К. К., Руковицина В. М. Церебропротекторное действие нового аналога халкона при

- экспериментальной черепно-мозговой травме. Фокус на митохондриальный биогенез и нейровоспаление // Наука молодых (Eruditio Juvenium). 2023. Т. 11, № 4. С. 545–554. <https://doi.org/10.23888/HMJ2023114545-554>.
4. Радьков, И. В. Технологии моделирования диффузной черепно-мозговой травмы / И. В. Радьков, В. В. Лаптев, Н. Г. Плехова // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 4. – С. 148. – EDN MGDМУН.
 5. Слободенюк, Т. Ф. Нейропротекторные свойства ноотропов при черепно-мозговой травме в условиях нормобарической гипоксической тренировки // Забайкальский медицинский вестник. – 2017. – № 1. – С. 128-136. – DOI 10.52485/19986173_2017_1_128. – EDN YIRZAP.
 6. Ценципер Любовь Марковна, Дрягина Н. В., Румянцева М. В., Айбазова М. И., Назаров Р. В., Улитин А. Ю., Кондратьев А. Н. Нейрогуморальный ответ в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы // Анестезиология и реаниматология. 2017. №3. С.205-209.URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neyrogumoralnyy-otvet-v-ostrom-periode-tyazheloy-cherepno-mozgovoy-travmy>.
 7. Цыган Н.В., Коваль Н.С., Яковлева В.А. Обзор экспериментальных моделей черепно-мозговой травмы на лабораторных животных // Известия Российской военно-медицинской академии. – 2020. – Т. 39, № S3-2. – С. 189-190. – EDN JSOEIB. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44369293>
 8. Цымбалюк В.И., Кочин О.В. Экспериментальное моделирование черепно-мозговой травмы // Украинский нейрохирургический журнал. - 2008. - № 2. - С. 10-12.
 9. Abdelmalik P. A., Draghic N., Ling G. S. F. Management of moderate and severe traumatic brain injury //Transfusion. – 2019. – Т. 59. – №. S2. – С. 1529-1538.
 10. Bodnar CN, Roberts KN, Higgins EK, Bachstetter AD. A Systematic Review of Closed Head Injury Models of Mild Traumatic Brain Injury in Mice and Rats. J Neurotrauma. 2019 Jun;36(11):1683-1706. doi: 10.1089/neu.2018.6127. Epub 2019 Mar 6. PMID: 30661454; PMCID: PMC6555186.
 11. Chiu C. C. et al. Neuroinflammation in animal models of traumatic brain injury //Journal of neuroscience methods. – 2016. – Т. 272. – С. 38-49.
 12. Fesharaki-Zadeh A and Datta D (2024) An overview of preclinical models of traumatic brain injury (TBI): relevance to pathophysiological mechanisms. Front. Cell. Neurosci. 18:1371213. doi: 10.3389/fncel.2024.13712131.
 13. Kim HJ, Han SJ. A simple rat model of mild traumatic brain injury: a device to reproduce anatomical and neurological changes of mild traumatic brain injury. PeerJ. 2017 Jan 3;5:e2818. doi: 10.7717/peerj.2818. PMID: 28070456; PMCID: PMC5214841.

14. Ma X. et al. Animal models of traumatic brain injury and assessment of injury severity //Molecular neurobiology. – 2019. – Т. 56. – №. 8. – С. 5332-5345.
15. Peterson A. B. et al. Surveillance report of traumatic brain injury-related emergency department visits, hospitalizations, and deaths, United States – 2019
16. Sanchez C. M. et al. Early life stress exacerbates outcome after traumatic brain injury //Journal of neurotrauma. – 2021. – Т. 38. – №. 5. – С. 555-565. doi: 10.1089/neu.2020.7267
17. Schneider A. L. C. et al. Cognitive outcome 1 year after mild traumatic brain injury: results from the TRACK-TBI study //Neurology. – 2022. – Т. 98. – №. 12. – С. e1248-e1261. doi: 10.1212/WNL.0000000000200041.
18. Younger D. et al. Microglia receptors in animal models of traumatic brain injury //Molecular neurobiology. – 2019. – Т. 56. – С. 5202-5228.
19. Zhao Q, Zhang J, Li H, Li H, Xie F. Models of traumatic brain injury-highlights and drawbacks. Front Neurol. 2023 Jun 15; 14:1151660. doi: 10.3389/fneur.2023.1151660. PMID: 37396767; PMCID: PMC10309005